

SUBSÍDIOS DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COMO INCENTIVO AO REAPROVEITAMENTO DE OBJETOS DESCARTÁVEIS NO DIA A DIA

JANDSON MARCIONILO TAVARES DOS SANTOS
Mestrando em Ciências da Educação pela World University Ecumenical (WUE)
E-mail para contato: jandson_tavares@hotmail.com

Eixo Temático: Educação Artística: Políticas e Práticas no Ensino
DOI: 10.5281/zenodo.11136688

RESUMO

A presente pesquisa acadêmica tem como objetivo destacar atividades pedagógicas que podem ser realizadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com o uso de materiais recicláveis em prol da preservação do meio ambiente. Esse estudo tem como método de investigação a pesquisa bibliográfica, de maneira qualitativa. Na seção resultados e discussão, traz exemplos de ideias e materiais interessantes voltados para o público infantojuvenil, a fim de que as aulas de Educação Artística se tornem mais dinâmicas, explorando questões de reaproveitamento de produtos descartáveis através da criatividade dos educandos. Nas considerações finais, percebe-se que ao usar produtos que seriam completamente descartados em novas funções é possível ajudar o planeta Terra a ser cada vez menos poluído.

Palavras-chave: Preservação ambiental. Cidadania. Reciclagem do lixo.

1. INTRODUÇÃO

O consumo desenfreado tem sido cada vez mais alimentado pelas redes sociais como uma forma ideal de sobrevivência. Na verdade, esse modelo de comportamento é compulsivamente alimentado pelo sistema capitalista.

Entretanto, tal estilo de vida vem afetando o planeta Terra de uma maneira catastrófica diariamente, visto que tanta ostentação de bens materiais, ainda que muitas pessoas fiquem endividadas para conseguirem pertencer a um certo padrão na pirâmide social, tem causado enorme poluição ambiental através do descarte de lixo; assim como o aquecimento global motivado pela grande combustão liberada por veículos e por fábricas; além de várias outras substâncias tóxicas que são despejadas nas águas dos rios e nos lençóis freáticos; bem como a extinção da fauna e da flora causadas através da cobiça de grandes magnatas ligados ao mundo da moda ou de empresas que trabalham com algum tipo de matéria-prima (as papelarias, as lojas de móveis, as indústrias farmacêuticas etc.).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Diante de tanta ambição humana, é essencial que as crianças sejam ensinadas a valorizarem esses materiais descartáveis para que desde cedo elas aprendam a dar a devida importância e, com essa memória afetiva, no futuro também consigam realizar algo útil com esses produtos ou façam uma destinação final adequada de modo consciente.

É necessário que, independentemente de pouca idade, as pessoas já reconheçam que tais componentes ainda podem ser reaproveitados de alguma outra maneira importante para o cotidiano, diminuindo assim a quantidade de lixo que é despejado na natureza, principalmente nas grandes cidades, visto que – todos os dias – toneladas de resíduos sólidos são coletados nas caçambas pelos serviços de limpeza. Através dessa problemática, as aulas de Educação Artística, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, podem contribuir de maneira ecológica e de forma lúdica para que as crianças aprendam a construir novos objetos e também possam brincar e aprender com tais materiais, aperfeiçoando assim suas habilidades psicomotoras. É por meio de situações de aprendizagem significativas que as crianças desenvolvem a socialização, pois acabam compartilhando experiências. Dessa maneira, muitas competências podem surgir, tais como: afetuosidade, criatividade, solidariedade e noção das coisas certas e erradas. Por isso, o ambiente escolar deve ser um espaço de responsabilidade social, principalmente, em prol da sustentabilidade do planeta Terra, uma vez que de nada adianta haver poucas pessoas que realmente conseguem usufruir de tanta riqueza financeira – num mundo cheio de desigualdades sociais – e sem perspectivas de um futuro longo para as próximas décadas.

Não bastasse tantas incertezas que vêm sendo divulgadas através das previsões ambientais nada favoráveis para o futuro, atualmente todos os habitantes do planeta Terra já vêm sofrendo com fenômenos de desordens ambientais que estão tornando-se cada vez mais frequentes no momento presente e podem ser acompanhados diariamente pelos noticiários, como por exemplo: o alagamento desenfreado por causa de muitas chuvas, altas temperaturas com calor insuportável, tsunamis, terremotos, furacões, geadas intensas que matam plantações, diminuição das abelhas, derretimento das calotas polares, baixa umidade do ar etc.

Logo, a presente pesquisa acadêmica tem como objetivo destacar atividades pedagógicas que podem ser realizadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com o uso de materiais recicláveis em prol da preservação do meio ambiente.

2. METODOLOGIA

Esse estudo tem como método de investigação a pesquisa bibliográfica, de maneira qualitativa. Assim traz, na seção resultados e discussão, exemplos de ideias e materiais interessantes voltados para o público infantojuvenil, a fim de que as aulas de Educação Artística se tornem mais dinâmicas, explorando questões de reaproveitamento de produtos descartáveis através da criatividade dos educandos.

Logo, diante da metodologia escolhida para elaboração do presente resumo expandido, os pesquisadores Sousa, Oliveira e Alves (2021, p. 65) esclarecem que: “A pesquisa bibliográfica está inserida principalmente no meio acadêmico e tem a finalidade de aprimoramento e atualização do conhecimento, através de uma investigação científica de obras já publicadas”.

Tal trabalho acadêmico tem como interesse pedagógico obter um levantamento teórico para que, posteriormente, se consiga aplicá-lo com os educandos do 5º ano do Ensino Fundamental, a fim de que essa intervenção possa transformar-se num relato de experiência destacando os resultados e as dificuldades encontradas durante o processo de ensino aprendizagem.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

De acordo com Salun (2022, p. 172):

Arte, reciclagem e educação, deveria ser tema importante para trabalhar com as crianças e adolescentes nas escolas, pois a conscientização do seu papel como agente transformador, surtiria mais efeito se iniciado nessa fase. Mas, os poucos projetos realizados no ambiente escolar se devem as iniciativas individuais, mesmo que os PCNS e as diretrizes curriculares apontem para a necessidade de propostas coletivas, que abarquem a rede como um todo.

A cidadania é uma importante característica para o desenvolvimento de uma sociedade capaz de lutar pelos seus direitos e deveres. Entre essas obrigações, a preocupação ambiental é um fator necessário para o bem-estar de todos.

Contudo, essa situação não será resolvida enquanto as pessoas não perceberem a necessidade de mudar os padrões de consumo em defesa de uma vida melhor: que valorize mais a biodiversidade, se apegando menos ao luxo e estejam mais preocupadas com o lixo produzido diariamente.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Nesse sentido, além de ser uma ferramenta que promove a reflexão e também convida o ser humano a se libertar de crenças limitantes, a arte ajuda a provocar várias emoções, mexe com o imaginário popular e transforma o mundo. Com isso, o uso da educação artística na escola deve ser feito de maneira política no desejo de influenciar os estudantes para a conscientização das verdadeiras necessidades humanas, entre elas o respeito à natureza. Por essa razão:

As práticas pedagógicas que se relacionam com a Arte assumem a função de beneficiar os indivíduos que as vivenciam, transformando-se em algo que transcende a sala de aula e age como transformador social, atingindo e combinando diferentes culturas, diferentes realidades (OLIVEIRA; MOTA, 2022, p. 23).

Atividades práticas de Educação Artística exigem cautela, uma vez que o uso de materiais como tesouras (de preferência sem ponta), cola quente, algumas tintas etc. precisam da supervisão, orientação e auxílio de adultos, como o professor e outros responsáveis para que as crianças não acabem se ferindo acidentalmente. Ter esse contato com certos instrumentos manipuláveis são habilidades que estão descritas na BNCC (2017, p. 201, grifo do autor) especialmente voltados para o componente curricular Arte do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, a saber:

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.

Figura 1: Arte com garrafas PET

Fonte: <https://www.tuacasa.com.br/artesanato-garrafa-pet/>. Acessado em: 16/04/2024

Na figura 1 é possível observar que uma simples garrafa de plástico de refrigerante transformou-se em lindos vasos decorativos para plantinhas. Através

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

desse tipo de obra é possível reutilizar esse tipo de material tão agressivo à natureza de uma maneira mais ecológica. De acordo com Silva (2021, p. 17):

Muitos não conhecem ou nunca ouviram falar sobre o quanto o plástico demora a se decompor e o quanto isso está nos prejudicando e nos prejudicará ainda mais se não desenvolvermos forma de diminuir e/ou equilibrar o uso desses materiais [...] A reciclagem e a reutilização de materiais plásticos tem sido uma saída para diminuir o acúmulo de lixo, preservando assim o Meio Ambiente.

Através de uma oficina de reciclagem, a partir de um novo olhar, os estudantes começarão a perceber que os objetos usados agora já não são mais tão inúteis assim, mesmo já tendo cumprido sua função – que no caso das garrafas PET são inicialmente utilizadas para o armazenamento de bebidas.

Figura 2 – Arte com rolo de papel higiênico

Fonte: <https://www.ninjabrindes.com.br/produtos/porta-lapis-personalizado/porta-lapis-de-rolo-de-papel-higienico/>. Acessado em: 16/04/2024

Na Figura 2, é possível observar que rolos de papel higiênico podem ter um bom aproveitamento de maneira fácil e prática, principalmente se forem usados como porta-lápis e canetas para que as crianças não percam esses objetos em casa, podendo facilmente encontrá-los na hora em forem estudar para prova ou diariamente fazendo as lições da tarefa de casa. Com isso, podem enfeitar vários cômodos da sua casa com esse novo porta-lápis já que é bem versátil, customizado e acessível.

Entretanto, esse tipo de material pode gerar preocupação para alguns pais:

O artesanato em rolo de papel higiênico é um dos artesanatos reciclados mais populares e clássicos, especialmente quando se trata de artesanato com crianças. [...] O argumento de que os tubos de papel higiênico são inseguros e não higiênicos decorre do fato de que eles ficam na maior parte das residências no mundo inteiro, “porque estão no banheiro antes de serem reciclados em projetos de artesanato” [...] muitas escolas proibiram os pais

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

de doar esse tipo de material para artesanato em sala de aula. Muitas vezes, a razão declarada é o risco de espalhar germes desagradáveis. A realidade é, no entanto, que os germes com os quais provavelmente estão preocupados não são necessariamente totalmente centrados no banheiro. Trazer rolos de papel higiênico de qualquer casa virá com os germes da casa. As escolas não têm como confirmar se uma casa ou outra são higiênicas. Também existe o risco de levar algo que uma criança possa ser alérgica, como pelos de cães ou gatos, partículas de amendoim, etc. Como os rolos de papel higiênico têm maior prioridade de serem cobertos por germes, bani-los é mais uma precaução. Não foi cientificamente comprovado (ou estudado até onde sabemos) se os germes de um rolo de papel higiênico poderiam especificamente ter deixado uma criança doente. [...] **A conclusão: viva sua vida, lave suas mãos.** Fazer artesanato de rolo de papel higiênico provavelmente não o deixará doente em nenhuma ocasião. Os casos de bactérias que vão do banheiro a um material de artesanato para um humano são realmente muito raros (MEDEM, s.d., online, grifo do autor).

Utilizar quaisquer materiais exige bastante medidas de higiene, sempre antes e após o manuseio, lavando as mãos com água corrente e sabão. Assim, aprender com novas experiências é um passo muito importante para o desenvolvimento de inteligências múltiplas que muitas vezes são até então desconhecidas. Por isso, a reciclagem de materiais exige questões de higiene, motivação e curiosidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, percebe-se que ao usar produtos que seriam completamente descartados em novas funções para outras utilidades é possível ajudar o planeta Terra a ser cada vez menos poluído. Isso ocorre principalmente através de pequenas ações individuais, onde cada pessoa pode adotar atitudes importantes que impactem na redução da produção do lixo como por exemplo: reaproveitando produtos usados de alguma forma; doando coisas velhas ou em desuso para catadores ou empresas que trabalham com reciclagem; fazendo a coleta seletiva; não jogando lixo em vias públicas etc. Todas essas e outras medidas trazem enormes benefícios para todos.

Por fim, é necessário entender que qualquer disciplina escolar além da Educação Artística também pode adotar tal pensamento ecológico visto que o meio ambiente é um tema transversal que está interligado a todas as áreas de maneira interdisciplinar.

5. REFERÊNCIAS

BRASIL. **BNCC: Base Nacional Comum Curricular**. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Brasília, 2017.

MEDEM. **Artesanato de rolo de papel higiênico é uma ideia segura?** Online. Disponível em: <https://www.medem.com.br/blog/artesanato-de-rolo-de-papel-higienico/>. Acesso em: 16/04/2024.

OLIVEIRA, M. S. de; MOTA, R. S. da. A contribuição da arte na educação: diálogos entre arte, pedagogia e infância. **Revista Latino-Americana de Estudos Científico - RELAEC**, v. 3, n. 13, p. 1 - 26, 2022.

SALUN, A. O. Arte e reciclagem: Diálogos com a educação básica. **Latin American Journal of Development**, Curitiba, v. 4, n. 1, p. 167 - 176, 2022.

SILVA, R. C. da. **Atividade prática no ensino de arte, utilizando recursos recicláveis**. 2021. Monografia (Licenciatura em Artes Visuais) — Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE.

SOUSA, A. S. de; OLIVEIRA, G. S. de; ALVES, L. H. A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. **Cadernos da Fucamp**, v. 20, n. 43, p. 64 – 83, 2021. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/download/2336/1441>. Acesso em: 15/04/2024.